

MIKROIQLIM PARAMETRLARINI ARDUINO UNO MIKROKONTROLLERI YORDAMIDA KUZATISH

I.F.Nabiyev., M.Sh.Nabiyeva

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178891](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178891)

Annotatsiya. Hozirgi kunda issiqxona dehqonchiligi an'anaviy dehqonchilikdan farqli ravishda, harorat, namlik, yorug'lik intensivligi va tuproq namligi kabi atrof-muhit ko'rsatkichlarini ekinlar talablariga muvofiq sozlash qobiliyati bilan farqlanadi. Issiqxona tizimining uzluksiz monitoringi va nazorati dehqonlarga sifatli va yuqori hosildorlik bilan yaxshi parvarishlash tizimini yaratish imkonini beradi. Ushbu maqolada issiqxona tizimini Arduino mikrokontrolleri yordamida issiqxona muhitini kuzatish uchun harorat-namlik datchigi va turli xil sensorlarni o'z ichiga olgan yetishtirish uchun avtomatik monitoring tizimi tahlil qilingan. Ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun Arduino UNO R3 mikrokontrolleriga C++ dasturlash tilida kod yozildi.

Kalit so'zlar: aqlli tizim, datchiklar, mikroiqlim, avtomatlashtirilgan jarayon, quyosh energiyasi, mikrokontroller, DHT11, DHT22.

Issiqxonalar, yashil energiya foydalanishini kengaytirishning muhim qismlaridan biridir. Ammo, ularni samarali va energiya tejamkorini oshirish maqsadida nazorat qilish juda muhimdir. Arduino Uno mikrokontrollerini yordamida, issiqxonaning mikroiqlim parametrlarini kuzatish va boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan avtomatlashtirilgan tizimlar yaratish mumkin. Bu kirish qismida, issiqxonaning qanday mikroiqlim parametrlarini o'lchash va Arduino Uno yordamida ularga murojaat qilishni ko'rib chiqamiz. Issiqxonaning mikroiqlim parametrlari. Issiqxonalar, o'rtacha va o'tkaziladigan harorat, namlik, va harorat o'zgaruvchanliklarini o'lchash uchun foydalaniladi. Mikroiqlim parametrlari o'rtasida quyidagi kirishlar olish mumkin:

- Harorat: termoelementlar yoki infrachiroq sensorlar orqali o'lchash mumkin.
- Namlik: issiqlik va namlikni o'lchash uchun sensorlar (masalan, DHT11, DHT22) ishlatiladi.

- Harorat o'zgarishlarining tezligi: tezligi termistor orqali o'lchash mumkin.

Arduino Uno mikrokontrolleri o'zaro aloqalar va sensorlar bilan integratsiya qilinish imkoniyatiga ega mikrokontrollerdir. Uni, sensorlar va modullar bilan bog'lab, ulardan ma'lumotlar olish va ular ustida amalga oshirish mumkin.

Mikroiqlim parametrlarini o'lchash va ma'lumotlarni to'plashda Arduino Uno, sensorlarni o'qish uchun analog-to-digital converter (ADC) va sensorga moslab chiqishlar uchun moslashuvchilarga ega. Mikroiqlim parametrlarini o'lchash va ma'lumotlarni to'plash uchun quyidagi jarayonni amalga oshirish mumkin:

- Sensorlarni Arduino Uno'ga bog'lash.
- Analog ma'lumotlar olish uchun ADCdan foydalanish.
- Ma'lumotlarni o'qib, ularni qayta ishlash.

Issiqxonaning holatini nazorat qilish uchun, Arduino Uno mikrokontrolleri quyidagi amallarni bajarish mumkin:

- Mikroiklim parametrlarini o'qish va ularga ko'ra avtomatik qaror qabul qilish.
- Harorat, namlik, va harorat o'zgarishlarining darajalarini belgilash va ularni cheklash.
- Funksiyalarni amalga oshirish uchun moslashtirish.

Bu usul, issiqxonaning avtomatik nazoratini va energiya tejamkorligini oshirishda o'rinli bo'lishi mumkin. Arduino Uno mikrokontrolleri yordamida issiqxonaning mikroiklim parametrlarini kuzatish va nazorat qilish osonlik bilan amalga oshirilishi mumkin [9]. Bu, energiya tejamkorligini oshirish, muhitni saqlash va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarini yaratishda muhim qadam bo'ladi.

Asosiy qism. Tuproq namligi sensorlari - tuproqning quyosh energiyasidan qanday foydalanishini va tuproq salqinligi, namligi va boshqa tuproq xossalari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash uchun ishlatiladi. Bu sensorlar ko'p xil turlarda ishlatiladi, shu jumladan, qishloq xo'jaligi, havo va tuproqning unumdorligi, meva xo'jaligi va boshqa sohalar. (1-rasm).

1-rasm. Tuproq namligini o'lchovchi datchik

Arduino orqali DHT11 datchigidan o'qilgan temperaturani va issiqlik qiymatlarini Arduino dasturida olishimiz va ushbu ma'lumotlarni kompyuterga o'tkazish uchun quyidagi amallarni bajaramiz:

1-qadam. Dasturni tuzish uchun Arduino UNO ga DHT11 yoki DHT22 datchigini ulaymiz.

2-qadam. Kod yozish uchun tinkercad.com onlayn platformasini ochamiz va quyidagi kodni kiritamiz:

```
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // LCD ekran obyektini yaratadi
float harorat; // Harorat qiymatini saqlaydi
float namlik; // Namlik qiymatini saqlaydi
int tmp_harorat = A1; // Harorat sensorining pinini belgilovchi o'zgaruvchi
int tmp_namlik = A0; // Namlik sensorining pinini belgilovchi o'zgaruvchi
```

```

pinMode(tmp_harorat, INPUT); // Harorat sensorini o'qish rejimiga sozlaydi
pinMode(tmp_namlik, INPUT); // Namlik sensorini o'qish rejimiga sozlaydi
lcd.begin(16, 2); // LCD ekran o'lchamini sozlaydi (16 ustun, 2 qator)
int harorat_adc = analogRead(tmp_harorat); // Harorat sensoridan analog qiymat
o'qib oladi
float harorat_voltaj = harorat_adc * (5.0 / 1023.0); // ADC qiymatini voltajga
aylantiradi
int namlik_adc = analogRead(tmp_namlik); // Namlik sensoridan analog qiymat
o'qib oladi
namlik = (namlik_voltaj-0.4) * 100.0; // Namlik qiymatini olingan voltajga
o'xshatadi
// LCD ekranida harorat va namlik qiymatlarini chiqaradi
lcd.setCursor(0, 0); // Imlecnin 1-qator boshiga o'tkazadi
lcd.print("Harorat: "); // "Harorat: " matnini chiqaradi
lcd.print(harorat); // Harorat qiymatini chiqaradi
lcd.print(" C"); // Daraja belgisini chiqaradi
lcd.print("Namlik: "); // "Namlik: " matnini chiqaradi
lcd.print(namlik); // Namlik qiymatini chiqaradi
lcd.print("%"); // Namlik belgisini chiqaradi
delay(1000); // 1 sekund kutish
lcd.clear(); // LCD ekranini tozalash

```

5-rasm. Arduino UNO ga sensorlarning ulanish sxemasi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Chen, TH, Li, MH, Hsia, IW, Xsu, CH, Yao, MH va Chang, FJ (2022). Aqlli mikroiklimni boshqarish tizimini ishlab chiqish Issiqxonalar uchun tizim dinamikasi va Ma-Xitoy o'rganish texnikasi.
2. Ding, JT, Tu, HY, Zang, ZL, Huang, M. va Chjou, SJ, (2018). Issiqxona o'sishini aniq nazorat qilish va bashorat qilish muhit ning Dendrobium kandid .
3. Mostakim, N., Mahmud, S. va Jewel, KH, (2020). Simulyatsiya asoslangan o'rganish ning A issiqxona tizimi bilan aqlli loyqa mantiq.
4. Lamprinos , I., Charalambides , M. va Chouchoulis , M. (2015). Issiqxona monitoring tizimi asoslangan yoqilgan a simsiz Sensortarmoq.

5. Ergashev, O. M., Turgunov, B. X., & Turgunova, N. M. (2023). Microprocessor Control System for Heat Treatment of Reinforced Concrete Products. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION*, 2(5), 11-15.

6. Alimova, N. B., Khaitova, A. R., Khusanov, A. M., & Ergashev, E. O. (2022, June). Methods and means of control and diagnostics of technological units in the treatment of industrial wastewater based on optoelectronic and hollow light guides. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1043, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

7. Модульные измерительные датчики. (2023). *Journal of Technical Research and Development*, 1(2), 210-218.

8. Тошматов, Ш. М. (2023). ПРИНЦИП РАБОТЫ ЧАСТОТЫ СОВРЕМЕННЫХ ДАТЧИКОВ. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 1(1), 503-510.